

INKLYUZIV TALIM SHAROITIDA ESHITISHIDA MUAMMOLARI BO‘LGAN BOLALARNI O‘QITILISHI

Nabiyeva Umida Nurmaxmud qizi

Q.D.P.I Maxsus pedagogika kafedrası II- kurs magistranti

Ushbu maqolada inklyuziv ta’lim nima va unga bo’lgan ehtiyojning sabablari va alohida ta’lim ehtiyojlari bo’lgan bolalarning ta’lim –tarbiyasiga oid ma’lumotlar keltirilgan. Alohida ta’lim ehtiyojlari bo’lgan bolalarning ta’lim tarbiyasi ularning ommaviy maktablarda ta’lim olishlaridagi to’siqlar va ehtiyojlari haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘z: Integratsiya, diskiriminizatsiya, segregatsion, ijtimoiylashuv, ta’lim, moslashuvchanlik

So‘nggi yillarda “Inklyuziv ta’lim” degan jumlagaga tez-tez duch kelyapmiz. Xo’sh, ta’limning bu turi qanday ta’lim hisoblanadi, inklyuziv ta’limga bo’lgan ehtiyoj sabablari qanday namoyon bo’ldi shu kabi savollarga javob olamiz. Inklyuziv ta’lim (ingliz tilidan olingan bo’lib, inclusive, inclusion–uyg’unlashmoq, uyg’unlashtirish, qamrab olmoq, o’z ichiga qamrab olish ma’nolarini bildiradi). Alohida ta’lim ehtiyojli bolalar va sog’lom bolalar o’rtasidagi to’siqlarni yani diskriminasiyani bartaraf etish, maxsus ta’limga muhtoj bolalar, ayrim sabablarga ko’ra alohida ta’lim ehtiyojli bo’lgan o’smirlar rivojlanishida 2024 yil 21 may “Inklyuziv ta’limning dolzarb masalalari: muammo va ularning yechimlari”, Qo‘qon davlat pedagogika instituti 120 uchraydigan nuqsonlar yoki iqtisodiy qiyinchiliklardan qat’iy nazar ijtimoiy hayotga moslashtirishga yo’naltirilgan umumta’lim jarayoniga qo’shishni ifodalovchi ta’lim tizimidir. Inklyuziv ta’limning siyosati turli xil ehtiyojli bolalarni ta’lim olishini qo’llaydi va yutuqqa erishishiga yordam beradi hamda yaxshi hayot qurishiga imkon yaratadi. Inklyuziv ta’lim - bu davlat siyosati bo’lib nogironligi yoki boshqa sabablar tufayli maxsus yordamga muxtoj, tarbiyasi og’ir, yetim bolalar, og’ir kasalliklar bilan kasallangan bolalar va yoshlar uchun moslashuvchan va individuallashtirilgan yordam

tizimidir va barcha bolalarni teng ko‘rishni ko‘zda tutadigan ta‘lim. Ya‘ni millati, irqi, tanasining rangi, ijtimoiy kelib chiqishi, oilasining jamiyatda tutgan o‘rni, manbai, moddiy va ma‘naviy ahvoli, jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida kamchiligi bo‘lishidan qat‘iy nazar barcha bolalarni teng ko‘rish, ulardagi har qanday imkoniyatni qadrlash, rivojlantirishni ko‘zda tutadigan ta‘limdir. Inklyuziv ta‘lim - umumta‘lim jarayonini rivojlantiradi va barcha bolalarga mos bo‘lgan ta‘limni joriy qiladi. Imkoniyati cheklangan bolalar ta‘lim olishiga oid qo‘shimcha moslamalarni tashkil qilib bolalarni ta‘lim olishiga qulay sharoit yaratadi. Inklyuziv ta‘lim - har xil ehtiyojli bolalarning ta‘lim olishiga qaratilgan metodologiyani rivojlantirishga harakat qiladi. [2.97] Inklyuziv ta‘lim turli ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan ixcham turdagi dars berishga yondashadigan ta‘limni ishlab chiqishni amalga oshiradi. [1.58] Inklyuziv ta‘limni tadbiiq etishda dars berish, o‘qitish bir muncha samarali va unumli bo‘lsa unda nafaqat imkoniyati cheklangan bolalar balki barcha bolalar yutadi. Inklyuziv ta‘lim maktablari bolalarning bilim olish uchun shaxsiy huquqlarini himoyalaydi. Bunday yondashuv diskriminasiyani bartaraf etadi, kamaytiradi chunki bolalar bir-birlari bilan muloqot qilish jarayonida o‘zlarining o‘qitilish jarayonida turli ehtiyojlarga ega individum ekanliklarini anglaydilar. O‘zbekistonda ham inklyuziv ta‘lim uchun alohida farmonlar, qarorlar va qoidalar ishlab chiqilgan. Alohida ta‘lim ehtiyojli bolalar tasniflangan, guruhlarga ajratilgan. Ularning ta‘limi va tarbiyasiga alohida e‘tibor qaratilgan. Alohida ta‘lim ehtiyoji bo‘lgan bolalar ta‘lim-tarbiyasi ularni o‘qish va yozishga o‘rgatish muammolarini ijtimoiy hayotga moslashtirishga ko‘mak berish, bu ishlarni samarali amalga oshirish, maxsus soha xodimlari hamda nogiron bolalar ota-onalariga amaliy yordam berish kabi mas‘uliyatli ishlar jumlasiga kiradi. Alohida ta‘lim ehtiyojli bolalarning asosiy muamolarini ular o‘zlari yashab turan muhitdan, oiladan uzoqda ta‘lim tarbiya berish bilan hal qilib bo‘lmaydi. Jamiyat o‘z a‘zolariga javobgarlikni o‘z bo‘yniga olmas ekan, cheklab qo‘yilgan huquq va imkoniyatlar qaytarib berilmas ekan ijtimoiy integrasiyaga erishish qiyin. Alohida ta‘lim ehtiyojli bolalarning ta‘lim-tarbiyasida tenghuquqlilik muammosini hal etish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biridir. Ammo bugungi kunda ham juda ko‘plab bolalar turli xildagi sabablarga ko‘ra ta‘limdan chetda qolib ketmoqdalar. Inklyuziv ta‘limga jalb

qilishning tashkiliy, ilmiy-uslubiy choralari ko‘rib chiqish, ya‘ni mutaxassislarni tayyorlash, malakasini oshirishga oid tadbirlarni ishlab chiqish lozim. Alohida ta‘lim ehtiyojli bolalarni umumta‘lim muassasalariga jalb qilishning ikki asosiy omili bor: Birinchidan, alohida ehtiyojga ega bo‘lgan bolalar ham sog‘lom bolalar bilan birgalikda 2024 yil 21 may “Inklyuziv ta‘limning dolzarb masalalari: muammo va ularning yechimlari”, Qo‘qon davlat pedagogika instituti 121 o‘zaro faoliyat ko‘rsatishlari mumkin. Inklyuziv ta‘lim maqsadga muvofiq tarzda tashkil etilsa, maxsus ehtiyojli bolalar ijtimoiy tomondan himoyalanaдилar, sog‘lom bolalar esa ijtimoiy adolat va tenglikning tan olinishi buyukligini, nogiron bolalarga nisbatan yanada mehribon va e‘tibor bilan munosabatda bo‘lishni his etadilar. Ikkinchidan, alohida yordamga muhtoj bolalar ham sog‘lom tengdoshlari bilan yonma-yon o‘qish, tarbiyalanish huquqiga ega ekanligi. Bu ishlarning muvaffaqiyati har bir davlatning qonunlarida aks etilishi zarur. Chunki, qonunlar, ularni kerakli moddiy va ma‘naviy resurslar bilan ta‘minlanishini amalga oshirishni kafolatlaydi. Imkoniyati cheklangan bolalar-o‘quvchilarga ta‘lim berishda, ota-onalar, mahallalar pedagoglar, mutaxassislar hamkorligida faoliyat ko‘rsatishlari talab qilinadi va majburiy shart hisoblanadi. Alohida ehtiyojli bolalar ham sog‘lom tengdoshlari bilan birgalikda o‘z qobiliyati darajasida faoliyat ko‘rsatish, ta‘lim olishi, kasb-hunar o‘rganishi va rivojlanishi mumkin. Inklyuziv ta‘lim maqsadga muvofiq tarzda tashkil etilsa, maxsus yordamga muhtoj bolalar ijtimoiy tomondan himoyalanaдилar, ijtimoiy hayotda teng huquqliligini, o‘z tengdoshlari bilan birga bilim olishlari mumkinligini his etadilar. Alohida ehtiyojli bolalar uchun tashkil etilgan segregatsion-maxsus, yopiq turdagi muassasalarda bolalardagi mavjud nuqsonlar anchamuncha yuqori darajada korreksiyalansada, ammo bolalarning maktab jamoasidagi tor doiraga tushib qolishlari natijasida ijtimoiy jamiyatga moslashishi, kelajakda normal rivojlanishdagi bolalar qatori faoliyat yuritishlarida juda katta qiyinchiliklarga duch keladilar. Maxsus maktablar mana shu jihatlari bilan katta kamchiliklarga ega. Bundan tashqari maxsus ehtiyojli bolalarni barcha qatori keng jamoatchilik davrasidan ajratgan holda yashashlari ham demokratiya nuqtai nazariga to‘g‘ri kelmaydi. Chunki maxsus ehtiyojli bolalar ham barcha qatori haquuqlarga ega. Inklyuziv ta‘lim masalasi 90-

yillarning diqqat markazida bo‘lib qoldi. Janubiy Afrika va Janubiy Sharqiy Osiyodagi integrasiyalashgan ta‘lim dasturlari asosida yakuniy ish hujjatlari o‘rganilib chiqildi. Natijada barcha davlatlarning Ta‘lim vazirliklarida maxsus maktablar qoshidagi alohida bo‘limlarga muqobil sifatida inklyuziv ishlash uslublari qabul qilindi. Inklyuziv ta‘limga bo‘lgan ehtiyoj uning jamiyatga va maxsus ehtiyojli bolalar uchun quyidagi nafli jihatlari mavjudligidan kelib chiqadi: - inklyuziv ta‘lim maxsus ehtiyojli bolalarga doimo o‘z oilasi mahallasi va qarindosh-urug‘lari davrasida bo‘lishga imkon beradi; - inklyuziv ta‘lim barcha uchun, ta‘lim sifatini yaxshilashga olib keladigan katalizator bo‘lib xizmat qilishi mumkin; - bolalarni oilasidan, uyidan uzoqda bo‘lgan internatlarga joylashtirish ularning uyi, oilasi hamjamiyat hayotiga ishtirok etish huquqiga to‘sqinlik qiladi; - uyidan, oilasidan, ota-ona mehridan uzoqda bo‘lgan bola diydasi qattiq bo‘lib o‘sadi. Chunki oila tarbiyaning bosh markazidir. Maxsus ehtiyojli bolalarni umumta‘lim muassasalariga qabul qilinishi o‘quvchilarni yanada bolaga qaratilgan faolroq va ko‘proq o‘quvchilarni qamraydigan yangi o‘qitish uslublarini ishlab chiqishga undaydi. Buning nafi esa hamma bolaga tegadi. Jamiyatda nogironlarga nisbatan yanglish fikr va munosabat mavjud. Ular haqida ma‘lumotlarning kamligi va ularga yoshligidan maxsus muassasalarda yopiq tarzda ta‘lim-tarbiya berilishi bunga sabab bo‘lishi mumkin. Bunday munosabatni yo‘qotish yoki kamaytirish ancha mushkul ishdir. Lekin tajribadan shu narsa ma‘lumki, kattalarga nisbatan bolalar farqli va o‘xshashlik jihatlarni tezroq anglar ekanlar. Agarda maxsus ehtiyojli bolalar normal rivojlanishdagi bolalar bilan birgalikda ta‘lim-tarbiya olsalar, bu barcha bolalarni nogironlarga nisbatan o‘zlari singari bola ekanliklarini anglab, kamsitmasliklarini ta‘minlagan bo‘lar edi. Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki, inklyuziv ta‘lim maxsus yordamga muhtoj bo‘lgan bolalarni ta‘lim va tarbiya tizimini mujassamlashtiradi. Imkoniyati cheklangan bolalarni o‘z tengqurlari davrasida o‘zini bemalol tutishiga, sog‘lom bolalar qatori teng huquqli ekaniga, inson sifatida yashash, zavqlanish, ta‘lim olish, ishlash, hayotda, jamiyatda o‘z o‘rnini topishiga yordam beradi. Alohida ta‘lim ehtiyojli bolalarning ehtiyojlari O‘zbekiston Respublikasi tomonidan kafolatlanadi va doimiy nazoratda turadi. Hozirgi kunda UNICEF O‘zbekiston Respublikasining ta‘lim-tarbiya tizimiga inklyuziv ta‘limni kiritish va uni

faollashtirish bo‘yicha samarali say-harakatlar bilan shug‘ullanmoqda. Inklyuziv ta‘limning vazifasi bolalarning bilim olish va boshqa qobiliyatlaridan va salomatlik borasidagi holatidan tashqari barchaga sifatli va to‘liq ta‘lim-tarbiya bilan taminlashdir. Shu jumladan, inklyuzivlik tamoyili imkoniyatlari cheklangan bolalarning ta‘lim-tarbiya olish jarayonining samarasi, hamda har tomonlama rivojlanishiga, jamiatda ijtimoiylashuv jarayonlarining osonlik bilan kechishiga erishish uchun avvalo bolalar oilaviy muhitda yashashlari muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga bolalar o‘z tengdoshlari bilan birga oddiy davlat yoki xususiy maktablarda tarbiyalanishlari va bilim olishlari ularni har tomonlama rivojlantirish va huquqlarini himoya qilish maqsadlariga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sadikovna, PhD Rakhimova Khurshidakhan, and Nabiyeva Umidakhan. "ORGANIZING SOCIAL WORK ACTIVITIES OF STUDENTS WITH HEARING PROBLEMS." (2023).
2. Sadikovna, PhD Rakhimova Khurshidakhan, and Odilova Rislig‘oy. "PROBLEMS OF PREPARING HIGH SCHOOL STUDENTS WITH HEARING DEFECTS FOR FAMILY LIFE." (2023).
3. Sadikovna, PhD Rakhimova Khurshidakhan, and Sharafuddinova Zuhra. "FORMATION OF MATHEMATICAL CONCEPTS OF CHILDREN WITH HEARING DEFECT USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES."